

YO'L HARAKATI QOIDALARI VA XAVFSIZLIGI TUSHUNCHASI

Ravshanov Shodi Jomurodovich

Qashqadaryo viloyati Koson tumani 2-son kasb-hunar maktabi

Yo'l harakati qoidalarini va texnika xavfsizligi fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10929653>

Annotatsiya: Quyida berilgan maqolada Yo'l harakati qoidalarini va xavfsizligi tushunchasi har bir odamning hayoti uchun muhimligi hamda shunday qilish orqali, inson o'zi va boshqalarning xavfsizligini ta'minlashga yordam berishi yo'l harakati qoidalarini va xavfsizlik masalalari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: xavfsizli, xavfsizlik, qonun, statistika, hodisa.

Yo'l harakati qoidalarini va xavfsizligi tushunchasi har bir odamning hayoti uchun muhimdir, chunki bu tushuncha insonlarning xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi. Yo'l harakati qoidalarini va xavfsizlik masalalari O'zbekiston Respublikasida katta e'tibor bilan qarab ko'rilmogda. Quyida yo'l harakati va xavfsizligiga qat'iy rioya qilishni nazorat qilish uchun oshirilgan islohotlarni keltirilgan.

➤ Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risida qonunlar: O'zbekiston Respublikasida yo'l harakati xavfsizligi to'g'risida qonunlar mavjud. Bu qonunlar yo'l harakati qoidalarini va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga oid boshqa normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlaydi.

➤ Yo'l harakati qoidalariga rioya etish: Yo'l harakati qatnashchilarining yo'l harakati qoidalariga rioya etish ustidan nazorat amalga oshiriladi. Bu nazorat tashkil etish va yo'l harakatini tashkil etish masalalariga doir qonunchilik hujjatlari talablariga rioya etishni o'z ichiga oladi.

➤ Transport vositalarining xavfsizligi: O'zbekiston Respublikasida transport vositalarining xavfsizligini ta'minlash uchun tartib va talablar belgilangan. Transport vositalari majburiy texnik ko'rikdan o'tkazilishi kerak va haydovchilar qonunchilikda belgilangan mehnat qilish va dam olish tartibiga rioya etishlari talab qilinadi

➤ Yo'l harakati tartibi: O'zbekiston Respublikasida yo'l harakati tartibi belgilanib, transport vositalarining o'ng tomonlama harakatlanishi talab qilinadi. Yo'l harakati qoidalariga muvofiq yo'llarda erkin va moneliksiz harakatlanish kuchaytiriladi.

➤ Katta hajmli va og'ir yuklar: Yo'l harakati qoidalariga muvofiq, katta hajmli va og'ir yuklar avtomobil transportida harakat xavfsizligini ta'minlash tartibi bilan tashish kerak. Bu tartib transport vositalarining umumiy og'irligi va o'lchamlari asosida belgilanadi.

➤ Yo'l harakati xavfsizligi statistikasi: Yo'l-transport hodisalarida halok bo'lgan yoki jarohatga uchragan kishilar haqida statistik ma'lumotlar mavjud. Bu ma'lumotlarga ko'ra, yo'l harakati xavfsizligi masalalari hali ham hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar sifatida ko'rinmogda.

Yo'l harakati xavfsizligi statistikasi asosida yangilanishlar amalga oshirilayotganligi haqida ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi va uning hududiy idoralari tomonidan taqdim etilgan.

Statistika ma'lumotlariga ko'ra:

1. Yo'l harakati qoidabuzarliklari soni: 2019 yilning 9 oyi davomida O'zbekistonda jami 4 mln. 607 ming 34 ta yo'l harakati qoidabuzarligi aniqlandi. Bu sonning ichida 2 mln. 55 ming

254 ta qo'pol qoidabuzarlik, 25,120 nafar mast haydovchi, 252,072 nafar qoidabuzar piyodalar ro'yhatga olingan.

2. Qoidabuzarliklar turlari: Bu davrda 19436 ta transport vositasini boshqarish vaqtida uyali telefondan foydalanish, 779909 ta xavfsizlik kamari dan taqmaganda transport vositasini boshqarish, 628 ta monitordan foydalanish yoki o'zboshimchalik bilan o'rnatish, 41179 ta transport vositasini sug'urta polisi siz boshqarish qoidabuzarliklari aniqlandi.

3. Huquqbuzarliklar va jazolar: 18422 nafar huquqbuzarga nisbatan rasmiylashtirilgan ma'muriy hujjatlar tegishli choralar ko'rish uchun sud idoralariga yuborilib, 8492 nafari (46,1 foizi) transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan. Shu jumladan, 12778 nafar transport vositasini mast holda boshqargan haydovchilar ga nisbatan rasmiylashtirilgan ma'muriy hujjatlar sud idoralariga yuborilib, 8639 nafari (67,6 foiz) transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etildi hamda 795 nafariga ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan.

4. Hodisalar va jarohatlanganlar soni: Yo'l-transport hodisalari soni 16,5 foizga (6236 tadan 5207 taga), ularda halok bo'lganlar soni 13,1 foizga (1607 nafardan 1396 nafarga), jarohatlanganlar soni 17,8 foizga (5864 nafardan 4821 nafarga) kamaydi. Bolalar ishtirokidagi yo'l-transport hodisalari soni 10,7 foizga (981 tadan 876 taga), haydovchilar aybi bilan sodir etilgan YTHlari 18,4 foizga (5594 tadan 4567 taga), mast holdagi haydovchilar aybi bilan sodir etilgan YTHlari 32,6 foizga (135 tadan 91 taga), piyodalar ishtirokidagi yo'l-transport hodisalari 23,6 foizga (3332 tadan 2544 taga) kamaydi.

Bu statistikalar orqali yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasida qo'llanilayotgan chora-tadbirlarni o'rganishga yordam beradi va yo'l harakati qoidalarini buzishning oqibatlari haqida ma'lumot olish mumkin.

Xulosa: Yo'l harakati xavfsizligi statistikasi to'plamining amalga oshirilishi O'zbekistonning yo'l harakati xavfsizligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar va siyosiyatlarni belgilashda muhim ahamiyatga ega. Bu ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasidagi yo'l harakati qoidalari va xavfsizlik masalalari haqida umumiy tasavvur berishga yordam beradi. Yo'l harakati xavfsizligi muhim masaladir va har bir odamning hayoti uchun muhimdir

References:

1. Амбарцумян В.В. Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения: дис.... д-ра юрид. наук.- Ереван, 1980;
2. Игнатов Л.И. Организационные основы деятельности органов внутренних дел по обеспечению безопасности дорожного движения: учебное пособие. - М., 1991;
3. Ротенберг В.В. Основа надежности системы «водитель-автомобиль-дорога — среда». - М., 1986.
4. Веремеенко И.И. Механизм административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка: в 2 ч. — М., 1981. — Ч. 1. - С. 13.
5. <https://lex.uz/acts/-1923902>
6. <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/press-releases/uzbekiston-yol-harakati-xavfsizligini-oshirish-boyicha-qoshimcha-choralarni-kormoqda>